

СЕМЬЯ КАК КУЛЬТУРНЫЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ

Фазлиддинова Ферангиз Фазлиддиновна

Казанский (Приволжский)

федеральный университет

Магистрант 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15086695>

Аннотация

Статья посвящена исследованию концепта «семья» как важнейшего элемента культурного и лингвистического пространства. Семья рассматривается как естественная социальная группа, формирующая стереотипы взаимодействия и определяющая поведенческие нормы её членов. В работе анализируется взаимосвязь языка и культуры, где язык выступает не только как инструмент передачи культурных ценностей, но и как автономная семиотическая система. Особое внимание уделяется национальной специфике концепта «семья» в русской и турецкой лингвокультурах, что позволяет выявить общие и уникальные черты в восприятии семейных ценностей. Исследование основывается на лингвокультурологическом подходе, который позволяет рассматривать язык и культуру как взаимосвязанные формы сознания, отражающие мировоззрение народа. Статья представляет интерес для специалистов в области лингвистики, культурологии и межкультурной коммуникации.

Ключевые слова : семья, лингвокультурология, языковая картина мира, концепт, культурные ценности, национальный менталитет, русская культура, турецкая культура, стереотипы взаимодействия, языковая личность.

Многогранная сфера семейных отношений и быта занимает центральное место в культуре любого народа, являясь неотъемлемой частью его исторического и социального облика. Семья как естественная социальная группа, основанная на супружеском союзе и родственных связях, формирует устойчивые стереотипы взаимодействия, которые, в свою очередь, определяют структуру и функционирование семейной системы. Эти стереотипы задают рамки поведения каждого члена семьи, влияя на его социальные роли и идентичность.

Взаимосвязь языка и культуры может быть рассмотрена через призму соотношения части и целого. Язык, с одной стороны, выступает как компонент культуры и её инструмент, обеспечивая передачу и сохранение культурно значимой информации. С другой стороны, язык обладает автономией, функционируя как независимая семиотическая система. С

лингвокультурологической точки зрения, язык и культура представляют собой формы сознания, которые отражают мировоззрение человека и взаимодействуют в синхронном пространстве. Язык служит не только средством коммуникации, но и механизмом фиксации культурных кодов, норм и традиций.

Языковая личность существует в культурном пространстве, которое находит своё отражение в языке, поведенческих стереотипах, нормах, предметах материальной культуры и других аспектах общественного сознания. Языковая картина мира каждого народа уникальна, поскольку она формируется под влиянием национального менталитета, исторического опыта, обычаев и верований. Концепт, как ментальная единица, обладает национально-специфическими чертами, которые отражают особенности мировосприятия и культурного кода этноса.

Концепт «семья» занимает ключевое место в русской и турецкой лингвокультурах, что обусловлено его глубокой укоренённостью в системе ценностей этих народов. В русской культуре семья традиционно ассоциируется с понятиями «дом», «тепло», «поддержка», в то время как в турецкой культуре акцент делается на расширенной семье и её роли в социальной структуре. Сравнительный анализ данного концепта позволяет выявить как универсальные, так и уникальные черты, характерные для каждой из культур.[2,с.67]

Исследование концепта «семья» в лингвокультурологическом аспекте открывает новые перспективы для понимания роли языка в формировании и передаче культурных ценностей, а также для изучения национальной специфики восприятия семейных отношений.

Главной основой брака традиционно считается любовь между будущими супругами. Однако в русской культуре любовь в браке воспринимается не только как чувство, но и как путь духовного роста. Считается, что супруги должны пройти путь от мирской, эмоциональной любви к любви возвышенной, основанной на взаимном уважении, поддержке и духовной близости.

Одной из ключевых особенностей брака является его моногамность — форма отношений, при которой человек имеет только одного партнёра на протяжении жизни. В прошлом брак рассматривался как пожизненный союз, расторжение которого было практически невозможным. Однако в последние десятилетия социальные нормы изменились: процент разводов значительно вырос, а брак перестал восприниматься как нерасторжимый

институт. Это связано с изменением ценностей, повышением роли индивидуальной свободы и переосмыслением традиционных ролей в семье.[3]

Исторически взаимоотношения в браке строились на чётком распределении ролей. Жена должна была быть смиренной, находиться «за мужем» и выполнять обязанности по дому, а муж — быть главой семьи, обеспечивать её материально и нести ответственность за её благополучие. Однако в современном обществе эти роли стали более гибкими. Сегодня нередко главой семьи становится женщина, что отражает изменения в социальной структуре и гендерных отношениях. При этом важно отметить, что даже в традиционной модели брака имущество супругов часто было раздельным. Например, приданое женщины, а также имущество, приобретённое ею самостоятельно, считалось её личной собственностью. В современной русской семье практикуется как совместное, так и раздельное владение имуществом, что зависит от предпочтений конкретной семьи.

Семейные традиции всегда играли важную роль в русской культуре. Ещё на Руси каждая семья стремилась сохранить память о своих предках, составляя подробные родословные и фамильные деревья. С появлением фотографии эта традиция получила новое развитие: семейные альбомы стали неотъемлемой частью домашнего архива. Этот обычай сохранился до наших дней — во многих семьях до сих пор хранятся старые фотографии, которые помогают поддерживать связь с прошлым и передавать историю рода следующим поколениям.[1]

К другим важным семейным традициям относятся совместные чаепития, вечера чтения книг, прослушивание музыки, посещение театров и прогулки. Эти ритуалы не только укрепляют семейные узы, но и создают ощущение единства и взаимной поддержки. Особое место в русской семье всегда занимала забота о детях, которая традиционно лежала на матери. Эта роль сохраняется и сегодня, хотя современные отцы всё чаще принимают активное участие в воспитании детей.

Распределение обязанностей по дому также является важной частью семейной жизни. В традиционной русской семье обязанности были чётко разделены: мужчина отвечал за тяжёлую работу и обеспечение семьи, а женщина — за домашний очаг и воспитание детей. Однако в современных семьях эти роли часто пересматриваются, что отражает изменения в общественных представлениях о гендерных ролях.[4,с.323]

Особое значение в русской культуре имеет почитание памяти предков. Забота о пожилых родителях, поминание ушедших родственников и сохранение семейных реликвий — всё это часть традиции, которая передаётся из поколения в поколение. Ещё одной важной традицией является присвоение ребёнку отчества, что подчёркивает его связь с родом. На Руси также были распространены профессиональные династии, когда сын продолжал дело отца, а затем это же дело передавалось следующему поколению. Такие династии существовали среди пекарей, врачей, военных и представителей других профессий, что способствовало сохранению профессионального опыта и укреплению семейных связей.

Таким образом, семья в русской культуре — это не только социальный институт, но и важный элемент культурной идентичности. Традиции, ценности и роли в семье меняются под влиянием времени, но их основная функция — сохранение связи между поколениями и передача культурного наследия — остаётся неизменной. Изучение этих аспектов позволяет лучше понять эволюцию семейных отношений и их роль в формировании общества.

Список литературы:

1. Батанова, И. А. Концепт «семья» в русской и турецкой лингвокультурах / И. А. Батанова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 3 (137). — С. 645-648. — URL: <https://moluch.ru/archive/137/38464/> (дата обращения: 22.03.2025).
2. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; — 3-е изд., стереотипное — М.: АЗЪ, 1995. — 928 с.
3. Маслова В. А. Лингвокультурология. М.: Академия, 2001. 67 с.
4. Сидорш И. П. Концепт семья в ассоциациях носителей русского и турецкого языков // Работа представлена кафедрой русского языка как иностранного. Саратовского государственного медицинского университета. — 2008. — № 63-1. — С. 323-329.